

ОБРАЩЕНИЕ К НАЦИОНАЛЬНОМУ КУЛЬТУРНОМУ КОДУ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕМЫ «РУССКИЕ ПРАЗДНИКИ»)

Александра Павловна Иванова

кандидат филологических наук, доцент РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) Alexandra Pavlovna Ivanova Ph. D. of philological science, Associate Professor (St. Petersburg)

Annotation. The article is devoted to the use of the cultural code on the example of the topic "Holidays of Russia" in Russian as a foreign language classes. It is noted that the formation of linguocultural competence seems to be necessary in teaching foreign students. The author offers a methodical development of the topic "Holidays of Russia" and tells in detail how it is expedient to study it in groups of different language levels. Emphasis is placed on the use of modern interactive teaching methods.

Key words: Russian as a foreign language, cultural code, Russian holidays, linguocultural competence, modern teaching methods.

Изучение взаимоотношений языка и культуры, начатое в работах таких крупных исследователей, как М. В. Ломоносов, Ф. И. Буслаев, В. фон Гумбольдт, И. И. Срезневский, К. Д. Ушинский, А. А. Потебня, Г. О. Винокур, В. Г. Костомаров, В. В. Колесов, Е. М. Верещагин, Ю. Д. Апресян, Ю. С. Степанов и др., получило активное развитие на рубеже XX—XXI вв. В современном научном мире всё больше специалистов интересуется взаимосвязью языка, мышления, культуры и этноса, в частности понятием «культурный код». Однако общепринятого определения «культурного кода» пока нет. Так, В. А. Маслова называет культурным кодом нации язык [6], Г. В. Зубко — исходную знаковую структуру, своего рода матрицу, содержащую как бы в еще не проявленном виде все компоненты культурной парадигмы народа и его поведения [4], Н. В. Букина — закодированную в определенной форме информацию, позволяющую идентифицировать культуру [1], а также «совокупность информационных маркеров, позволяющих человеку адекватно воспринимать и реагировать на происходящие в культуре пространственно-временные процессы» [2, с. 236]. Коды культуры также можно определить как явления, наполненные национальным содержанием.

В.В. Красных считает, что набор кодов культуры для человечества универсален, однако их проявления, удельный вес каждого из них в определенной культуре, а также метафоры, в которых они реализуются, всегда национально детерминированы и обусловлены конкретной культурой [5].

На наш взгляд, обращение к национальному коду культуры в практике преподавания РКИ представляет особую ценность. Принцип изучения иностранного языка путём познания культуры изучаемого языка является весьма эффективным. В этой связи формирование лингвокультурологической компетенции представляется необходимым в обучении иностранных учащихся. Лингвокультурологическая компетенция понимается как «знание идеальным говорящим или слушающим всей системы культурных ценностей, выраженных в языке» [3, с. 114].

Усвоение языка невозможно без знакомства с национальной культурой. Использование на занятиях по РКИ культурологических материалов (в том числе, фотографий, репродукций, кадров из кинофильмов, презентаций, видеороликов, таблиц лексики с переводом и т.д.) создает у обучающегося представления о русском образе жизни, в определенной степени о русском характере, способствует формированию умения анализировать внеязыковые ситуации, отражающие русский быт, традиции, ценности, и в целом развивает лингвокультурологическую компетенцию. Лингвокультурологию можно назвать дисциплиной, изучающей специфику национальной ментальности. В процессе лингвокультурологического обучения языку и коммуникации необходимо учитывать взаимосвязь языка и культуры, используя эту связь на занятиях в иностранной аудитории [7, с. 46].

В современной методической литературе общепризнанным является мнение, что система преподавания любого иностранного языка должна включать в себя «культурный компонент», назначением которого является знакомство учащихся с базовыми духовными ценностями его носителей. В данном контексте благодатным методическим материалом для занятий по РКИ может стать тема «Праздники», которая, безусловно, связана с национальным культурным кодом.

Праздники являются неотъемлемой и важной частью национальной культуры. В русской культуре слово «праздник» имеет особое значение. Слово «праздник» происходит от древнеславянского «праздь», означающего «отдых», «безделье». Известный русский этнограф, профессор Московского университета Снегирёв И.М. писал о понятии “праздник” так: «Праздник есть свободное время, обряд – знаменательное действие, принятый способ совершения торжественных действий. Праздник есть антитеза будней с их трудом и заботами, это проявление особой празднично-свободной жизни, отличной от жизни будничной, каждодневной...» [7, с. 46]. Таким образом, изучая данную тему на занятиях с иностранцами, мы показываем им жизненные, коммуникативные ситуации, отличные от обыденности. Здесь важно понимать, что в историческом контексте это не исключительные ситуации, т.к. праздничный дискурс включает традиции, повторяющиеся многие десятилетия. Какие праздники являются любимыми в данной конкретной культуре, как их отмечают, каковы праздничные герои и символы, какова идея самого праздника – всё это, несомненно, является важной частью национальной культуры, своеобразным культурным кодом и позволяет иностранным учащимся значительно глубже понять страну изучаемого языка и его носителей.

Занятие на тему «Русские праздники» можно построить в форме рассказа-презентации, когда преподаватель не только рассказывает, но и показывает изображения реалий современной русской жизни. В группах, владеющих русским языком на элементарном уровне, лучше сначала дать основную лексику с переводом на родной / английский язык, прочитать её, затем послайдово показать презентацию с комментариями.

Во время рассказа целесообразно задавать вопросы типа: А у вас есть

такой праздник? А у вас так делают? Как принято отмечать праздники в вашей стране? Какой ваш любимый праздник? Вы знаете, кто такие Дед Мороз и Снегурочка? В вашей культуре есть такие персонажи? и др., чтобы вызвать отклик у аудитории. На более продвинутом уровне эффективна работа с текстом, в котором достаточно подробно рассказывается о том, как отмечаются в современной России любимые праздники. В этом случае презентация будет являться иллюстрацией к читаемому материалу. Из видеоматериалов можно рекомендовать отрывки из фильмов «Ёлки», «Маша и медведь: Раз! Два! Три! Ёлочка, гори!» (тема «Новый год»), «Мамы» (тема «8 Марта»), «Мы из будущего», «Битва за Севастополь» или видеозапись парада на Красной площади (тема «День Победы»).

В любой аудитории можно предложить учащимся задание «Поздравьте друг друга», используя при этом как новую лексику урока, так и свои прошлые знания. Также целесообразно показать, как правильно подписывать поздравительные открытки. Текст поздравления должен варьироваться в зависимости от адресата и от уровня владения учащимися русским языком. Важно обратить внимание на разницу в семантике слов «дорогой» и «уважаемый» и сферах их употребления.

В заключение следует предложить учащимся сравнить традиции русской праздничной культуры с национальной, рассказать, как в их стране (семье) отмечают любимые праздники. Стоит отметить, что сравнение является эффективным стимулом включения в коммуникацию. Рассказывая о праздничных традициях своей страны, обучающиеся обычно раскрываются, данная тема всегда вызывает живой интерес. Думается, именно культурные коды, рассматриваемые в сравнительном аспекте на занятиях в рамках темы «Праздники», являются наиболее привлекательными для анализа и сопоставления.

Перед преподавателем стоит задача – заинтересовать обучающихся, правильно расставить акценты (например, Новый год – любимый семейный праздник, объединяющий людей разного возраста, разных интересов, верований, 8 Марта – день женщин, прежде всего, мам, не политический праздник, 9 Мая – День победы в Великой Отечественной войне, день памяти участников войны, день воспоминаний о военных событиях – помнить, чтобы не повторились страшные дни войны), при этом важно не утомить материалом. Текст рассказа преподавателя может быть примерно следующим.

Русские праздники

В современной России достаточно много праздников, но отношение к ним разное. К государственным праздникам в России относятся Новый год, Рождество (7 января), День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 Марта), День Весны и Труда (1 Мая), День Победы (9 Мая), День Независимости России (12 июня), День народного единства (4 ноября).

Из этих праздников в современной России особенно чтут и с удовольствием отмечают Новый год, 23 Февраля, 8 Марта и 9 Мая. 23 Февраля можно назвать днём мужчин, а 8 Марта – Женским днём. 8 Марта

– это первый весенний праздник, в России он давно не политический и очень популярный. Для русских 8 Марта – это день матери, день жены, сестры, подруги, женщин-коллег; его отмечают на работе, дома, в компании друзей. Женщинам дарят цветы (часто мимозы, популярные именно в этот день, розы, гвоздики, тюльпаны, хризантемы и др.) и подарки, а мужчины получают подарки на 23 Февраля.

День Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) торжественно празднуют в России 9 мая. Каждый год 9-го мая в России вспоминают тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину. В этот день проходят церемонии на воинских кладбищах, где на могилы погибших возлагают цветы. Участникам войны, ветеранам в этот день дарят цветы, подарки, благодарят их за то, что они вынесли тягость военного времени, защитили страну от фашизма. В Москве на Красной площади, а также на площадях крупных городов России в этот день проходит военный парад, посмотреть который стремятся многие жители и гости, а вечером все любят праздничный салют. В 2014 г. во многих городах России состоялось шествие «Бессмертного полка»: любой мог пройти с фотографией погибшего родственника – участника Великой Отечественной войны в общей колонне по главной улице города. С тех пор это шествие стало традицией. С каждым годом всё больше разных людей присоединяется к этой акции памяти; в 2020 году она проходила в онлайн формате из-за коронавируса. С 2006 г. проходит акция «Георгиевская ленточка»: все желающие могут получить ленточку – символ победы над фашизмом – и носить её во время майских праздников, показывая этим: «Я помню! Я горжусь!»

1 Мая, 12 июня и 4 ноября – официальные праздники, выходные дни. Средства массовой информации предлагают передачи об успехах в области культуры, экономики, об истории страны, о выдающихся людях; проходят концерты, массовые мероприятия, фестивали, спортивные состязания, марафоны и др. В семьях редко торжественно отмечают эти дни, но это хорошая возможность для семейного отдыха.

Самый любимый праздник в России – Новый год. Его с одинаковым нетерпением ждут и взрослые, и дети. У древних славян год начинался 1 марта – с приходом весны, с началом возрождения природы. С XV века русские стали отмечать Новый год 1 сентября. В 1699 году россиянам пришлось встретить Новый год дважды. 16 декабря 1699 года Петр I издал указ о реформе календаря, Новый год стал отмечаться 1 января по образцу европейских христианских стран. Год 7208 от сотворения мира стал 1700 годом от Рождества Христова. Петр I приказал накануне нового года украшать улицы и дома еловыми, сосновыми, можжевельниковыми ветвями, поздравлять друг друга с Новым годом, на площадях зажигать огни, запускать ракеты, стрелять из ружей, устраивать фейерверки. Целую неделю продолжалось празднование, народные гуляния.

В наше время за месяц до Нового года в каждом районе города устанавливают высокие, красиво украшенные ели, возле них на временной

сцене выступают артисты. А на главной площади города – самая большая ель с огромными цветными шарами и игрушками. Весь город украшен гирляндами огней, кружевными зимними узорами, ледяными фонтанами, световыми композициями. Преображаются деревья, башни, фонарные столбы, мосты. В центре проходят новогодние базары. Верующие готовятся к Рождеству Христову, в церквях проходят службы, перед главным собором устанавливают Рождественский вертеп, в концертных залах исполняется духовная музыка.

Сейчас Новый год празднуют в ночь с 31 декабря на 1 января. Дома за столом собирается вся семья или друзья. Около 23:00 часов провожают Старый год: вспоминают, каким он был, желают, чтобы случившееся плохое не повторялось. В 23:55 слушают поздравление президента страны, ровно в полночь открывают шампанское и поздравляют друг друга с наступившим Новым годом, вручают друг другу подарки. Если в этот момент успеть загадать желание и выпить шампанское, то желание обязательно сбудется; это надо сделать, пока Кремлёвские Куранты – часы на Спасской башне в Москве – бьют 12 раз. Затем все едят, пьют, общаются, веселятся: танцуют, играют в разные игры, выходят гулять на улицу. И там поздравляют даже незнакомых людей, которых встречают: «С Новым годом! С новым счастьем!» Есть примета: как Новый год встретишь – так его и проведёшь, поэтому к этому празднику обычно долго готовятся и проводят его весело и интересно.

Главные новогодние персонажи в России – это Дед Мороз и Снегурочка. Дед Мороз – хозяин зимнего леса, а Снегурочка – дочка Весны, его внучка. Поздно ночью под Новый год приходит Дед Мороз со Снегурочкой в дом и оставляет под ёлкой подарки. А утром дети бегут смотреть под ёлку, что принёс им Дед Мороз, исполнил ли он их желания.

В России есть понятие Старый новый год, который неофициально отмечают 14 января (по старому стилю это было 1 января). Для многих это просто хороший повод встретиться с друзьями, если не смогли увидеться на Новый год.

Православное Рождество (7 января) и Пасха отмечаются торжественно, но, в основном, верующими людьми. На Пасху в России красят яйца (символ зарождения новой жизни), пекут куличи. Накануне Пасхи еду освящают в церкви. Раньше считалось, что при помощи пасхального яйца можно получить облегчение от всех болезней. В наше время всю пасхальную неделю в церквях идут красивые службы с хоровым пением. В Пасху люди навещают друг друга, обмениваются пасхальными яйцами, приветствуют друг друга словами «Христос воскрес!» и в ответ слышат: «Воистину воскрес!»

Из народных праздников популярна Масленица, она отмечается в конце зимы. Это проводы зимы, встреча весны. Масленица – самый старый русский праздник. Его празднуют целую неделю: пекут блины, приглашают на блины родных и друзей, в парках играют в традиционные игры (горелки, прыжки в мешках, перетягивание каната и др.), катаются в санях, а в последний день

(Прощёное воскресенье) сжигают чучело Масленицы и просят прощения друг у друга.

В России существует и много других традиционных праздников. Например, День Знаний – 1 Сентября. В этот день главные герои – школьники. Для них начинается новый учебный год, поэтому они приходят в школу с цветами и дарят их своим учителям. Особенно важен этот день для первоклассников и выпускников. День учителя – 5 октября, День студента (или Татьянин день) – 25 января, День российской науки – 8 февраля, День славянской письменности и культуры – 24 мая, День Петра и Февронии – День семьи, любви и верности – 8 июля и другие.

Конечно, в каждой семье есть свои праздники: дни рождения, свадьбы, юбилеи, другие памятные даты. Люди отмечают их по-разному, в зависимости от сложившихся в семье обычаев, но в каждой семье обязательно устраивают застолье дома или в банкетном зале, а на день рождения, свадьбу или юбилей дарят цветы и подарки, приглашают родных и друзей.

Таким образом, занятия на тему «Праздники» являются интерактивными, они основаны не только на работе с лексикой, но и на просмотре и обсуждении презентации, видеосюжетов. Презентация демонстрирует наиболее интересные праздничные особенности, кодовые культурные символы, рассказывает об истории появления популярных праздников, что позволяет сделать сравнительный анализ русских и национальных традиций. Восприятие русской культуры иностранными студентами на основе содержания русских праздников способствует пониманию ими специфики менталитета русского народа, расширяет их знания о ценностной системе русской традиционной культуры, культурных кодах, содействует обогащению активного и пассивного словаря, расширению лингвистических и фоновых знаний, улучшению речевых навыков и формированию лингвокультурологической компетенции обучающихся.

Литература:

1. Букина Н.В. Культурные коды как элемент пространства культуры // Вестник Чит. гос. ун-та. 2008, № 14. С. 69—73.
2. Букина Н.В. К вопросу методологии исследования культурных кодов // Вестник Бурят. гос. ун-та. 2010, № 2. С. 236.
3. Воробьев В.В. Лингвокультурология (Теория и методы) / В.В. Воробьев. – М.: Изд-во РУДН, 2006. – 331 с.
4. Зубко Г.В. Проблемы реконструкции культурного кода фульбе: Западная Африка: дис. ... д-ра культурологии. – М., 2004. 412 с.
5. Красных В.В. Этнопсихоллингвистика и лингвокультурология / В. В. Красных. – М.: Гнозис, 2002 - 284 с.
6. Маслова В.А. Лингвокультурология: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2001. 208 с.
7. Степанова И.В. Определение праздника, проблемы терминологии // Мир науки, культуры, образования. 2008, №1 (8). С.46-47